

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18965293>

EPIGENETIKA: ATROF-MUHIT OMILLARINING GEN FAOLIYATIGA TA'SIRI

Z.H. Isroilova

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti O'zbekiston 100109, Toshkent, Olmazor tumani, Farobiy ko'chasi 2, E-mail: info@tma.uz

SH.X. Xudoyqulova

Email-XudaykulovaSh@mail.ru

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti O'zbekiston 100109, Toshkent, Olmazor tumani, Farobiy ko'chasi 2, E-mail: info@tma.uz

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada epigenetika va uning inson organizmidagi ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Ma'lumki, ko'p hujayrali organizmlarda barcha somatik hujayralar deyarli bir xil genetik materialga (DNKga) ega bo'lishiga qaramay, ularning tuzilishi, funksiyasi va ixtisoslashuvi bir-biridan farq qiladi. Bu farqlar genlarning turli hujayra turlarida turlicha darajada ifodalanishi (gen ekspressiyasi) hamda epigenetik boshqaruv mexanizmlari bilan bog'liq. Maqolada gen faoliyatiga ta'sir qiluvchi epigenetik jarayonlar va ularning qanday ishlashi tushuntiriladi. Shuningdek, ovqatlanish, psixologik stress, ota-ona ta'siri hamda bolalik davridagi hayot sharoitlari genlarning ishlashiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida ma'lumot beriladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, insonning hayot tarzi, ovqatlanishi va atrof-muhit sharoiti genlarning qanday namoyon bo'lishiga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli epigenetika sog'liqni saqlash, kasalliklarning oldini olish va zamonaviy tibbiyot rivojida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Kalit sozlar: eukariot, epigenetika, hujayra, gen, genetika, fenotip, stress, organism, depressiya.

ABSTRACT

This article discusses Epigenetics and its importance in the human body. It is known that in multicellular organisms, all somatic cells possess nearly identical genetic material (DNA), yet they differ in their structure, functions, and degree of specialization. These differences are caused by varying levels of gene expression in different cell types as well as by epigenetic regulatory mechanisms. The article

explains the main epigenetic mechanisms that influence Gene Expression without changing the DNA sequence. It also describes how environmental factors such as nutrition, psychological stress, parental influence, and early life experiences can affect gene activity. Research shows that lifestyle, diet, and environmental conditions can influence how genes function in the body. Therefore, epigenetics plays an important role in understanding human health, preventing diseases, and developing modern medical approaches.

Key words: eukaryote, epigenetics, cell, gene, genetics, phenotype, stress, organism, depression.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается эпигенетика и её значение для организма человека. Известно, что в многоклеточных организмах все соматические клетки, несмотря на наличие практически одинакового генетического материала (ДНК), отличаются по своему строению, функциям и степени специализации. Эти различия обусловлены различным уровнем экспрессии генов в разных типах клеток, а также действием эпигенетических механизмов регуляции. Также описывается, как такие факторы окружающей среды, как питание, психологический стресс, влияние родителей и ранний жизненный опыт могут воздействовать на активность генов. Исследования показывают, что образ жизни, питание и условия окружающей среды могут влиять на то, как функционируют гены в организме. Поэтому эпигенетика играет важную роль в понимании здоровья человека, профилактике заболеваний и разработке современных медицинских подходов.

Ключевые слова: эукариот, эпигенетика, клетка, ген, генетика, фенотип, стресс, организм, депрессия.

KIRISH

Eukariot organizmlarda genom barcha somatik hujayralarda deyarli bir xil bo'lishiga qaramay, har bir hujayra turi o'ziga xos morfologik tuzilishi, fiziologik xususiyatlari va funksional faoliyati bilan boshqalaridan farq qiladi. Bu farqlar genlarning hujayra turiga xos tarzda ifodalanishi hamda gen ekspressiyasining murakkab epigenetik va molekulyar boshqaruv mexanizmlari orqali tartibga solinishi bilan izohlanadi. Bu farqlar genlarning turli hujayralarda qaysi darajada va qaysi vaqtda faol ishlashi, ya'ni gen ekspressiyasining hujayra turiga xos tarzda tartibga solinishi bilan belgilanadi.

Epigenetika — bu DNK va gistonga bog'liq barqaror o'zgarishlarni o'rganadigan ilmiy soha bo'lib, u genlarning faolligini (gen ekspressiyasini) nazorat qiladi (Jaenisch va Bird, 2003). Epigenetik o'zgarishlar har bir to'qima va hujayra turiga xos gen ifodalanishini aniqlik bilan boshqaradi. Agar bu ifodalanish genlarning

faollashishi buzilsa, ba'zi kasalliklar, ayniqsa turli saraton turlari paydo bo'lishi mumkin (Esteller, 2008).

Qiziqarli jihati shundaki, ma'lum atrof-muhit omillari genomdagi DNK ketma-ketligini o'zgartirmasdan, faqat epigenetik belgilarni o'zgartirish orqali genlarning ishlashiga ta'sir qilishi mumkin. Bu ta'sir shunchalik kuchliki, hatto bir tuxumli egizaklarni ham ularning noyob epigenetik naqshlarini tahlil qilib farqlash mumkin (Fraga va boshq., 2005).

Epigenetik faollashishning o'zgarishi gen ifodalanishining o'zgarishiga olib keladi, bu esa kasallik xavfi, stressga javob, metabolizm va boshqa biologik jarayonlarga ta'sir qiladi (Lillycrop va boshq., 2005; Liu va boshq., 1997; McGowan va boshq., 2009).

Hujayraga xos genlarning o'ziga xos faollik xususiyatlari hamda muhit omillari ta'sirida yuzaga keladigan o'zgarishlar DNK, giston oqsillari va DNKning reduplikatsiyalanish darajasidagi murakkab modifikatsiyalar tizimi — epigenetik belgilar orqali tushuntiriladi. Ushbu epigenetik modifikatsiyalarni o'rganish bo'yicha bir necha ilmiy yo'nalishlar shakllangan bo'lib, ularga DNKning metillanishi, giston oqsillarining modifikatsiyasi, xromatin tuzilishining o'zgarishi hamda m-RNK orqali gen faoliyatining tartibga solinishi kiradi. Epigenetikaning dastlabki ta'rifiga ko'ra, u asosiy nukleotid ketma-ketligini o'zgartirmagan holda gen ekspressiyasiga ta'sir qiluvchi, irsiylanadigan, ammo qaytariluvchi hodisalarni o'z ichiga oladi. Yuqorida keltirilgan barcha epigenetik mexanizmlar to'liq irsiylanishi isbotlanmagan bo'lsa-da, ularning barchasi genetik ketma-ketlikni o'zgartirmasdan transkripsiyani modulyatsiya qilishi mumkin. Epigenetik faollashish organizm hayoti davomida o'zgarib borishi mumkin — erta bolalik tajribasi, ekologik ta'sir yoki oziqlanish holati natijasida. Muhit ta'sirida shakllangan epigenetik natijalar tashqi ko'rinishimiz, xulq-atvorimiz, stressga javob reaksiyamiz, kasalliklarga moyilligimiz va hatto umr davomiyligimizni belgilashi mumkin.

Tashqi muhit omillari va epigenetik reaksiya. Ozuqaning genlarga ta'siri. Ba'zi oziq-ovqat tarkibidagi bioaktiv moddalar gen ifodasini o'zgartirishi mumkin. Bu DNK metilatsiyasi va giston modifikatsiyalari orqali sodir bo'ladi. Masalan, B vitaminlari, folat, metionin va boshqa muhim moddalar epigenetik mexanizmlarda ishtirok etadi. Ulardan yetishmasligi DNK metilatsiyasi va giston modifikatsiyalariga ta'sir qiladi, bu esa gen ifodasini o'zgartirishi mumkin. Shuningdek, uzoq muddatli spirtli ichimlik iste'moli epigenetik faollashishlarni o'zgartirishi va kasallik xavfini oshirishi mumkin.

Ba'zi ozuqaviy moddalar esa genlarni faollashtirish yoki susaytirishga yordam beradi. Masalan, ko'k choydagi EGCG (epigallokatexin-3-gallat) ba'zi saraton genlarining faolligini tiklashi mumkin. Selen, likopen, sulforafan, butirat, resveratrol,

genistein va kurkumin kabi boshqa moddalar ham epigenetic faoliyatga ta'sir ko'rsatadi. Shu tarzda, to'g'ri ovqatlanish epigenetic mexanizmlarni o'zgartirib, kasalliklarning oldini olish yoki ularni sekinlashtirishga yordam berishi mumkin.

Psixologik stress. Surunkali stress davrida ajralib chiqadigan glyukokortikoidlar gipotalamus-gipofiz-buyrak usti bezi tizimidagi genlar metillanishini o'zgartiradi. Bu esa insonning stressga chidamlilik darajasini pasaytiradi va kelajakda depressiya xavfini oshiradi.

Onaning bolaga ta'siri. Emizikli onaning oziqlanishi epigenetik xususiyatlarni o'zgartirishi mumkin, bu esa bola fenotipi va kasallik xavfiga ta'sir qiladi. Masalan, emizikli onalar ratsionining B vitaminlari bilan to'yingan bo'lishi bolada ichak va ko'krak saratoni xavfini kamaytirishi bilan tushuntiriladi. Folat bilan boyitilgan onaning ratsioni bola DNK metilatsiyasini oshiradi. Ratsiondagi oqsil miqdori ham bola organizmi metabolizmini epigenetik tarzda dasturlashi mumkin.

Erta hayot tajribasi. Bola bolalikda qanday muhitda o'sishi epigenetik faollanishlarga ta'sir qiladi. Masalan, bolaligida ruhiy zarbalarga uchragan insonlarda stressga javob beruvchi genlarning DNK metilatsiyasi oshadi. Shuningdek, onaning parvarishi va mehribonligi yetarli bo'lmagan bolalarda stressga nisbatan javob epigenetik tarzda o'zgaradi. Bu epigenetik o'zgarishlar miyaning stressga javob berish tizimiga ta'sir qiladi va hayoti davomida ruhiy holati va xulqiga ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Epigenetika biologiyadagi deterministik qarashlarni inkor etib, inson salomatligi uning o'z qo'lida ekanligini isbotlamoqda. Hayot tarzi, ovqatlanish va atrof-muhitning ijobiy ta'siri genetik kodning qanday namoyon bo'lishini belgilovchi asosiy omillardir. Ushbu sohadagi tadqiqotlar yaqin kelajakda "personallashtirilgan epigenetik tibbiyot" davrini boshlab beradi. Epigenetik o'zgarishlarning qaytar bo'lishi ularni terapevtik nishon sifatida juda istiqbolli qiladi. Zamonaviy tibbiyotda epigenetik biomarkerlar va epigenetik terapiyalar rivojlanib bormoqda.

Shunday qilib, epigenetika irsiyat muhit ta'siri o'rtasidagi bog'liqlikni molekulyar darajada tushuntirib beradigan fan sohasi bo'lib, kelajakda shaxsiylashtirilgan tibbiyotning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Epigenetika genetik axborot va atrof-muhit o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni tushuntirib beruvchi muhim biologik mexanizmdir. U DNK ketma-ketligini o'zgartirmagan holda gen ekspressiyasini boshqaradi va shu orqali organizmning rivojlanishi, differensiyalanishi hamda tashqi muhitga moslashuvini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Bruce Alberts va boshqalar. Molecular Biology of the Cell. Garland Science, 2017.
2. T. A. Brown. Genomes. Wiley-Blackwell, 2018.
3. Benjamin Lewin. Genes XII. Jones & Bartlett Learning, 2017.
4. Peter A. Jones. DNA methylation and gene regulation. Nature Reviews Genetics.
5. Allis C. D. Epigenetics. Cold Spring Harbor Laboratory Press.